

Kathedrale bei Kathedrale zu Gast

Das St.-Galler Domkonzert 1959

Sie steht in Ostberlin am August-Bebel-Platz, die Berliner St.-Hedwigs-Kathedrale. Aber Kardinal Julius Döpfner kann nicht in ihr residieren, obwohl die friderizianische Kuppelkirche äußerlich von den erlittenen Kriegsschäden wieder hergestellt ist. Allein, das ist der Chor der Kathedrale, der St.-Hedwigs-Chor, der unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Forster ihren Namen zum kirchenmusikalischen Begriff von Weltgeltung gemacht hat. Zu dieser Welt gehört auch St. Gallen, besonders das wache und aufgeschlossene St. Gallen, das die Organisatoren des Domkonzerts repräsentieren. Sie wagten es, für das zweite Domkonzert trotz der Entfernung diesen St.-Hedwigs-Chor zusammen mit den ebenso berühmten Bamberger Symphonikern und vier prominenten Solisten zu verpflichten. Und so ist es gekommen, daß in der herrlichen St.-Galler Domkirche, der barocken Schweizer Kathedrale par excellence, die Berliner Kathedrale wirklich und wahrhaftig zu Gast war. Gegen 4000 von Beethovens 'Missa solemnis' ergriffene Zuhörer sind Zeugen dieser herrlichen Begegnung einer der erhabensten Schöpfungen menschlichen Geistes mit einer der architektonisch schönsten Raumschöpfungen unseres Landes.

Hermann Bauer

◀ Mehr als jeder Kommentar sagt diese Aufnahme vom abendlichen Konzert, die aus dem Innern der mächtigen Orgel auf der rückwärtigen Empore der St.-Galler Kathedrale gemacht wurde: Strahlend bricht der Glanz des erleuchteten Chors mit den konzertierenden Musikern in den dunklen Raum. Davor hebt sich der Schatten eines Puttos vom Orgel-Prospekt ab. Im Zusammentreffen beider liegt Glorie und Geheimnis des St.-Galler Domkonzerts.

◀ Als wir sie am Montagabend in einem Saal der alten St.-Galler Klosterbauten, auf den Flügel gelehnt, antrafen, war die Sopranistin Gloria Davy gleich bereit, alle unsere Fragen zu beantworten. Eines aber verschwieg sie: Daß sie am Vorabend unter Herbert von Karajan in der Wiener Staatsoper anstelle von Renata Tebaldi die Aida gesungen hatte! Ohne jegliche Ermüdung hatte sie den Flug von Wien nach Kloten hinter sich gebracht und wartete nun zusammen mit den andern Solisten auf das Erscheinen von Prof. Dr. Forster zur Quartettprobe. Sie erzählte uns von ihren weltweiten Verpflichtungen, von der New-Yorker Metropolitan-Oper, von der Mailänder Scala, aber auch davon, wie gern sie unter Prof. Forster singe; dies nun in St. Gallen zum drittenmal!

Aufnahmen Herbert Maeder

Generalprobe von Chor, Orchester und Solisten in der vom milden Herbstsonnenschein durchfluteten Kirche. Sie klappte, was nicht verwundert, wenn man Prof. Forsters menschliche Wärme und Unkompliziertheit kennt, für die sein Erscheinen in Hemd und Hose das beste Zeugnis ablegt. Einfach war auch seine Dirigenten-Gebärde. Aber wirkungsvoll!